

MEDICAL SCIENCES

ТУБЕРКУЛОЗАТА – СВЕТОВЕН ПРОБЛЕМ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ

Чолакиду А.

Асистент, маг. фарм. - Медицински колеж, Медицински университет - Плевен

Краева Г.

Асистент, Медицински колеж, Медицински университет - Плевен

TUBERCULOSIS – A GLOBAL HUMAN HEALTH PROBLEM

Cholakidu A.,

Assistant, Master of Pharmacy - Medical College, Medical University - Pleven

Kraeva G.

Assistant, - Medical College, Medical University - Pleven

Анотация

Туберкулозата е хронично протичащо специфично възпалително заболяване, което може да засегне различни органи в човешкото тяло. Специфичен причинител е *M. tuberculosis*. То е социално значимо заболяване. Направен е ретроспективен анализ на заболеваемостта за периода 2018-2021 година. Установена е тенденция към намаляване на общия брой изследвани лица, а честотата на бацилоотделителите е увеличена. Повишила се е заболеваемостта при жените. Наблюдава се тенденция за по-ранно диагностициране, с което се намалява възможността за разпространение на инфекцията.

Abstract

Tuberculosis is a chronic specific inflammatory disease that can affect various organs in the human body. The specific causative agent is *M. tuberculosis*. It is a socially significant disease. A retrospective analysis of the incidence was conducted for the period 2018-2021. A trend towards a decrease in the total number of examined persons was established, and the frequency of bacilli-secreting was increased. Incidence has increased in women. There is a trend towards earlier diagnosis, which reduces the possibility of spreading the infection.

Ключови думи: туберкулоза, първична, вторична, микробиологично, проба на Манту, ДНК методи.

Keywords: tuberculosis, primary, secondary, microbiological, Mantoux test, DNA methods.

ВЪВЕДЕНИЕ

Туберкулозата е хронично протичащо специфично възпалително заболяване, което предимно засяга белите дробове, но също така може да засегне ЦНС, лимфните съдове, храносмилателната система, костите, ставите и дори кожата. Специфичният причинител на туберкулозата е *Mycobacterium tuberculosis*, наричащ се още бацил на Кох. Той бива 5 основни типа: Човешки, Говежди, Птичи, Миши и Поикилотермен. Значение за човека имат първите два вида. Източника на заразата е болният от туберкулоза човек, който кашля. Ако туберкулозата не се лекува тя води до смърт при повече от 50% от инфектираните. От туберкулоза се разболяват лица с подтисната имунна система. Смята се че 1/3 от населението на света е заразено с *Mycobacterium tuberculosis* и с всяка секунда се заразява по един човек в света. Туберкулозата не е разпределена равномерно по света. Приблизително 80% от населението в много азиатски и африкански страни дават положителен туберкулинов тест. А в САЩ само 5-10% дават такъв положителен резултат. Хората в третия свят развиват туберкулоза заради отслабената си имунна система. Обикновено те развиват туберкулоза, защото са инфектирани с HIV и развиват СПИН. Туберкулозата се определя, като водещ убиец сред всички лечими инфекциозни заболявания. Въпреки постигнатите резултати в борбата с

туберкулозата, тя запазва своята социална значимост. В България от 2005г. до 2012г. се наблюдава тенденция за бавно намаляване на заболеваемостта – от 40,1 на 100 000 през 2005г. до 26,8 на 100 000 през 2012г. [9, стр.

ИЗЛОЖЕНИЕ

В исторически план туберкулозата е съществувала още в дълбока древност. Като доказателство за това са останките на бизон, живял преди 18 хиляди години, по които учените открили причинителят на заболяването. За разпространението на заболяването по хората говорят изучени мумии в Южна Америка, които датират от преди 2 хиляди години. При 7 от тях (общо 12 на брой), със сигурност е доказано наличието на болестта. Но дори и в намерени човешки останки от по-ранен период, преди около 9 хиляди години, се е установило, че те все още носят в себе си инфекцията. През 1839 година немският доктор Йохан Лукас Шьонлайн дава на заболяването използваното и до днес наименованието - туберкулоза. През този век голяма част от населението е ставало жертва на болестта.

На 24 март 1882 година Робърт Кох идентифицира и описва причинителя на туберкулозата *Mycobacterium tuberculosis*, за което получава през 1905 година Нобелова награда за физиология и медицина. Няколко години по-късно е установена и връзката между човешката и говеждата туберку-

лоза. Оттогава е въведена пастъоризацията на млякото, което от своя страна довело до ограничаването на заразата.

Видове туберкулоза

Според начина на възникване и развитие на клиничната картина туберкулозата се разделя на първична и вторична туберкулоза.

❖ Първична туберкулоза

Първичната белодробна туберкулоза се наблюдава при пациенти, които преди това не са били изложени на *Mycobacterium tuberculosis*. Най-често се среща при кърмачета и деца и има най-голямо разпространение при деца под 5 години. Първичната туберкулоза обикновено се придобива чрез вдишване на заразени частици в детска възраст. Въпреки че един бацил може да причини заболяване, обикновено за развитието на активна инфекция са необходими 50-200 организма. Вдишаните бацили преминават в белия дроб, където увреждането обикновено, но невинаги е ограничено до един сегмент с едновременно участие на дрениращи, често хиларни, лимфни възли и това поражда първичния комплекс. Клиничното заболяване се развива при по-малко от 5% от хората, изложени на *M. tuberculosis*. След първоначална инфекция, единственото усложнение може да бъде тъкан от белези, която често се калцира и по-късно се идентифицира при рутинна рентгенова снимка на гърдите. Децата на възраст 5–15 години развиват активната туберкулоза сравнително рядко. Необичайно усложнение на първична туберкулоза е бронхиалната обструкция поради натиск на възел върху главен бронх. Това се нарича епитуберкулоза и може да доведе до вторична бронхиектазия. Нелекуваното първично заболяване може да прогресира, да обхване целия бял дроб и да се разпространи.

Еволюцията на първична туберкулоза зависи от способността на организма за изграждане на клетъчно медиран имунитет, от степента на сенсбилизация, както и от външните условия. Възможни са три пътя на развитие:

1. Заздравяване на първичния туберкулозен комплекс
2. Прогресиране на първичната туберкулоза
3. Хронично протичане на първичната туберкулоза

Прогресиране на първичната туберкулоза става по няколко начина:

- Хематогенна генерализация
- Лимфогенна генерализация
- Прогресиране на първичния афект
- Смесена генерализация

❖ Вторична туберкулоза

Това е изолирана органна туберкулоза след прекарана вече първична туберкулоза. Вторичната туберкулоза обикновено се наблюдава при възрастни. Тя е резултат на повторни инфекции с бацила или на реактивиране на стари огнища, поради спадане на имунните защити на организма. Лошите условия на живот и работа, претрупаността в работни и жилищни помещения, недохранването, влошените хигиенни условия са предразполагащи

фактори за реактивиране на заболяването. Характерно за вторичната туберкулоза е формирането на инфилтрат с последваща каверна. Тя може да бъде източник на разпространение на бактериите и в белия дроб. По съседство обикновено се въвлеча и плеврата. При продължително възпаление в белите дробове се развиват фиброзни и склеротични промени. Клиничните форми през този период са: огнищна, пневмонично-инфилтративна, казеозна пневмония или бронхопневмония и хронична фиброкавернозна форма.

Рискови фактори за възникване на туберкулоза

1. Прекарани инфекции като: морбили, коклюш, грип и грипоподобни състояния.
2. Липса на ваксинация срещу туберкулоза
3. Непосредствен контакт с болен от туберкулоза.
4. Носителство на вируса на СПИН.
5. Тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол.
6. Заболявания на белите дробове като хроничен бронхит, бронхоектазии
7. Диабет, язвена болест на стомаха, психични заболявания, алергични състояния. (<https://inspiro.bg/belodrobni-bolesti/sastojanija/tuberkuloza>)

Епидемиология и клинична картина

Източник на инфекцията е болен човек или животното. Механизмът на предаване е въздушно-капков, чрез кашляне, кихане, при което се отделя във въздуха аерозол, в които се намират бактериите. Възможно е и алиментарен път на предаване чрез консумация на заразена храна, най-често мляко или месо от болни животни. По контактен път заразата се разпространява през увредена кожа и лигавици. Попадналите бактерии в околната среда са изключително устойчиви, а в секрет от болния, както и в хранителни продукти могат да преживеят 4-5 месеца. Патогенезата зависи както от вирулентността на инфекциозния антиген, така и от имунния отговор на организма, който развива клетъчно-медиран имунитет. Клиниката е разнообразна в зависимост от локализацията на причинителя. Туберкулозата включва три клинични форми: Латентна туберкулозна инфекция, Неактивна туберкулоза и Активна туберкулоза. Латентната туберкулозна форма представлява присъствието в човешкия организъм на живи, но не размножаващи се микобактерии при липса на клинични и органни прояви. Лицата с латентна туберкулозна форма, не са опасни, защото не могат да предадат инфекцията на други лица. В случаите на доказана латентна туберкулоза има висок риск за развитие на активна туберкулоза. (<https://inspiro.bg/belodrobni-bolesti/sastojanija/tuberkuloza>)

Причинител и неговите морфологични характеристики

M. tuberculosis е облигатен аероб, който се развива при температура 35-37 градуса с рН 6.4-7.0 и върху силно селективни среди с яйчен жълтък, глицерол, малахитово зелено, картофено нишесте и аминокиселини. Най-подходящи са среди на Льовенщайн-Йенсен или Мидълбрук. Върху тях те

растат бавно, делят се на 18-20 ч. и образуват колонии едва след 3-6 седмици и имат вид на „цветно зеле“ или „хлебни трохи“ Имат добре проявена био-

химична производителност -образува протеолитични ензими, уреаза, каталаза, оксидаза, редукция на нитрити и други.

Туберкулозните бактерии са тънки прави или леко извити, нежни пръчици с дължина 10 микрометра. Разполагат се по единично, но понякога могат да са слепени на групи. Могат да се видят и разклонени форми. Неподвижни са и не образуват капсули и спори. Имат стена от Грам положителен тип, но не се оцветяват по Грам. Типичното им оцветяване е по Цил-Нелсен, при което се виждат на син фон, като нежни, рубинено-червени пръчици, които се състоят от кисело-неустойчиви елементи. (Хайдушка И и др.)

Микробиологична диагностика

Според разнообразните клинични форми на туберкулозата се изследват различни видове материали. Желателно е пробите да се предават в лаборатория до 1 час след вземане, в противен случай се налага съхраняването им в хладилни чанти при температура 4 градуса. Широко разпространени в последните години са методите за доказване на специфична ДНК на причинителя. Тестът се нарича PCR или още полимеразна-верижна реакция. Понастоящем съществуват специални течни хранителни

среды, които ускоряват растежа на бактериите и резултат за наличие на туберкулозни микобактерии може да бъде получен още на 5-14 ден от вземане на пробата. За оптимизиране на резултатите се препоръчва използване на няколко метода за изолация на микобактериите. (<https://www.puls.bg/aktsenti-c-16/tuberkuloza-kak-se-postavia-diagnozata-n-28863>)

За оценка на състоянието на имунитета, както и за диагностика на инфекцията се използва туберкулинов кожен тест или проба Манту. Използва се пречистен протеинов дериват, който се инжектира дълбоко подкожно от вътрешната страна на предмишницата. На мястото на инжектиране се оформя инфилтрат, който се отчита на 72 часа. При диаметър на инфилтратата под 5 мм се счита, че пациентът трябва да се реваксинира. За позитивни реакции на туберкулоза се смятат проби с инфилтрат над 15 мм. При някои болни с хронични заболявания, имunosупресия, СПИН се приемат за положителни и проби с диаметър над 10 мм. (фиг.1 и 2)(Хайдушка и др.)

Фиг.1 Поставяне на проба на Манту

Фиг.2 Отчитане на пробата на Манту

Микробиологичното изследване за туберкулоза е ключов компонент в стратегията на лечението на туберкулозата, препоръчан от СЗО. Само чрез микробиологичните методи може да се изолира, идентифицира и определи лекарствената чувствителност на всеки конкретен щам М.

tuberculosis, т.е. да бъде потвърдена диагнозата туберкулоза и да бъде мониториран отговорът към лечението на всеки пациент. Микробиологична диагностика на туберкулоза се извършва в специално оборудвана лаборатория. Материалите, които се изследват зависят от локализацията на инфекцията:

- Материали от горни дихателни пътища-

хрчка, бронхоалвеоларен лаваж, аспирати

- Материали от храносмилателната система-стомашни промивни води, фецес
- Материали от отделителната система-урина
- Материали от затворените кухини- плеврален, перикарден пунктат, ликвор, костен мозък
- Други материали-гной от студен абсцес, пунктат от лимфен възел, трупни материали

Най-често се изследва хрчка, която трябва да се взема под контрола на медицински служител. Материала се взема сутрин, след тоалет на устната кухина. Желателно е обема да е 3-5 мл. Материал се дава три последователни дни. По възможност пробите трябва да бъдат взети преди началото на противотуберкулозното лечение в стерилни съдове. (<https://www.puls.bg/aktsenti-c-16/tuberkuloza-kak-se-postavia-diagnozata-n-28863>)

Транспортирането на материалите трябва да става максимално бързо в добре затворени съдове с

цел да се предотврати контаминиране на материала, както и възможното заразяване на хора. Първият етап от микробиологичната диагностика е приготвяне на микроскопски препарати.

Микроскопски препарати

Използва се оцветяване по:

1. Цил-Нелсен-То се основава на сложната структура на клетъчната стена на микобактериите. Принципа на метода е, че чрез загряване на натривката се осигурява по-добро проникване на карболфуксина в клетъчната стена на микобактериите. Поетата веднъж боя от киселините и восъчните комплекси се задържа и не се обезцветява при последваща обработка с алкохол и киселина, от където идва и името киселинно-устойчивите бактерии. На препаратата се наблюдават малиновочервени, пръчковидни бактерии, разположени поединично или в групи, формиращи характерни струпувания, корд-фактор (фиг. 3)

Фиг.3 Оцветяване по Цил-Нелсен

2. Kinyoun - При този метод по-високата концентрация на основен фуксин и фенол, подпомага проникването в клетъчната стена на микобактериите и премахва необходимостта от загряване. Тази техника щади персонала от токсичните фенолови пари.

3. Флуоресцентно оцветяване-Флуоресцентните багрила се свързват с миколовите киселини в клетъчната стена на микобактериите. Те поглъщат ултравиолетовите лъчи и започват да излъчват светлина с определена дължина на вълната. Флуорохромно оцветените бактерии се наблюдават като ярко оцветени светещи петна на тъмен фон.(фиг. 4)

Фиг. 4 Наблюдение на корд-фактор на флуоресцентен микроскоп

Културелно изследване

При културелното изследване всеки материал подлежи на допълнителна обработка - деконтаминация и концентрация. Деконтаминацията се прави с цел унищожаване на съпътстващата флора, втечняване на материала и освобождаване на микобактериите от мукуса и клетките. Поради възможност от малко наличие на микобактерии в милилитър обем се налага следващия етап, с който се цели концентрация. Ако материалът е взет от стерилна област, това може да е единствения етап от предварителната обработка. Осъществява се чрез центрофу-

гиране. След предварителната обработка на материалите следва посяване на материалите и култивиране. Посевките се правят в една течна и една твърда хранителна среда:

- Твърди среди на яйчна основа- Lowenstein-Jensen, Petraganani и агарова среда на Middlebrook
- Течни хранителни среди - Middlebrook и модификации на Middlebrook – за автоматизираната система Bactec.

Преди инокулацията кондензната течност трябва да бъде премахната. Инокулацията се извършва със стерилна еднократна пастъорова пипета. При инку-

биране е препоръчително използването на термостатна стая с няколко стелажа, защото посетите среди се култивират 6-8 седмици. В първите 24 часа е необходимо епруветките да се инкубират в наклонено положение, за да се осигури добро разпределение по повърхността на наклонения стълбец. В началото на инкубационния период капачките на епруветките не трябва да се затварят плътно. Културите трябва да се преглеждат периодично. Всички култури трябва да се прегледат 72 часа след инокулацията, за да се установи, че течността е напълно изпарена. *M. Tuberculosis* образува видими колонии най-рано на 14 ден, а добре оформени колонии към 3-4-та седмица. (фиг.5). Колониите са

Фиг.5 Растеж на *M.tuberculosis* върху среда на Lowenstein-Jensen

За диагностиката на туберкулоза могат да се използват автоматизирани системи каквито са *Vac-tes*. Използваната хранителна среда е обогатен и модифициран Middelbrook 7H9 бульон, на дъното, на който има индикатор. В зависимост от системата той се променя при растеж, а апарата отчита промяната. При автоматизираните системи, в сравнение с конвенционалните културелни методи, времето за позитивиране на посевките е значително скъсено: позитивират средно за 7-8 дни, а резултатът от антибиограмите се получава до 12 дни.

ДНК методи за доказване на туберкулоза

При амплификационни методи за диагностика на туберкулозата се използват полимеразна верижна реакция (PCR) и лигазна верижна реакция. PCR е *in vitro* метод за амплификация на определен фрагмент от ДНК матрица. Метода е базиран на едновременното увеличаване и откриване на ДНК. Амплифицираните продукти се визуализират чрез електрофореза - оцветяване на гела с етидиев бромид и облъчване на гела след електрофореза с УВ-лъчи. Размерът на PCR продуктите се сравнява с ДНК фрагменти с познат размер. Винаги едновременно с пробата се пуска положителна контрола, съдържаща молекулни маркери с точно определена дължина и отрицателна контрола.

Лечение и профилактика

За лечението на туберкулоза се използват антибиотици, които унищожават бактериите. Ефикасното лечение на туберкулозата е трудно поради нетипичната структура и химически състав на микобактериалната клетъчна стена. Клетъчната стена отблъсква лекарствата и прави много от антибиотиците неефикасни. Двата най-често използвани ан-

сухи, грапави, набръчкани (R-форма) като трохи хляб или цветно зеле. Видова идентификация на микобактериите се извършва на базата на техния растеж, колонии, образуване на пигменти и фотореактивност. Колониите се оценяват и количествено - няма растеж (-) отр., до 10 колонии се записва точния брой, от 10 до 100 (1+), над 100 (2+), неизброими (3+). Пускат се и биохимични тестове - Ниацинов тест, нитрат-редуктазен тест, термостабилна катализа и други.

В практиката е важно да се отдиференцират *M. tuberculosis complex* от нетуберкулозните микобактерии.

тибиотика са изониазид и рифампицин, а лечението може да продължи с месеци. При лечението на латентна туберкулоза обикновено се прилага един антибиотик. Активната форма на туберкулоза се лекува най-добре с комбинация от няколко антибиотика за намаляване на опасността бактериите да развият резистентност към антибиотици.

Стрептомицин е резервен антибиотик, поради бързо развиващата се резистентност към него.

Възможни са нежелани лекарствени реакции като: ретробулбарен неврит, гастроинтестинални нарушения, невропсихични разстройства.

Алтернатива на всекидневното непрекъснато лечение на белодробната туберкулоза е интермитентната химиотерапия, при която се започва с тройна или четворна комбинация на туберкулостатиците, давани ежедневно в продължение на два месеца. Лечението е продължително – от 6 месеца до година.

Усилията, насочени към профилактиката и контрола на туберкулозата разчитат на ваксинация на децата и откриване на подходящо лечение за проявите на активното заболяване. За профилактика има атенюирана противотуберкулозна ваксина БЦЖ, която е задължителна за страната.

СОБСТВЕНО ПРОУЧВАНЕ

Цел: Да проуча и анализирам относителния дял на бацилоотделителите, регистрирани в МДМЛ при УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ гр. Плевен за периода 2018-2020 г.

Задачи:

- Да установя общия брой на бацилоотделителите за периода
- Да разделя бацилоотделителите по пол
- Да разделя бацилоотделителите по възраст

- Да разпределя препаратите по получените резултати

- Да се направя изводи от проучването за периода

Методика на проучването: Проведено е ретроспективно проучване по лабораторната документация. Използвани са статистически методи за обработка на информацията.

Резултати: С направеното проучване в микробиологична лаборатория към

Втора база при УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ - Плевен за периода 2019-2021 година, резултатите са следните: За 2019 година броят изследвани лица е 910. От тях положителните са 40 (4,39%). През 2020 са изследвани 596 лица, като от тях положителни са 32 (5,36%). През 2021 г. са изследвани 470 лица, от които положителни са 28 (Таблица 1)

Таблица 1.

Относителен дял на положителните резултати за периода 2018-2020 г.

Години от периода	Общ брой изследвани лица	Лица с положителна находка за туберкулоза брой/процент
2019 г.	910	40(4,39%)
2020 г.	596	32 (5,36%)
2021 г.	470	28 (5.96%)

За периода 2019-2021 година се наблюдава намаляване на общия брой изследвани лица на половина, а честотата на бацилоотделителите се покачва.

За периода 2019-2021 г. бацилоотделителите

по пол имат следното разпределение: През 2019 година 28(70,0%) от случаите са мъже, а 12 (30,0%) са жени. През 2020 година при мъжете случаите са 20(62,5%), а при жените 12 (37,5%). През 2021 година 21 (67,86%) от случаите са на мъже, а при жени са 9 (32,14%).(таблица 2.)

Таблица 2.

Разпределение на бацилоотделителите по пол.

Година	Мъже	жени	Общо
2019 г.	28(70,00%)	12(30,00%)	40(100%)
2020 г.	20 (62,5%)	12(37,5%)	32(100%)
2021 г.	19 (67,86%)	9(32,14%)	28(100%)

През 2019 разпределението на бацилоотделителите по пол показва, че са засегнати по-често мъжете в сравнение със жените. През 2020 процента на бацилоотделителите при мъжете отново е по-голям от този при жените и в сравнение с предходната година относително намаляване от 70,0% на 62,5%. През 2020 г. се запазва високия дял на

мъжете, като бацилоотделители, спрямо този на жените (мъже : жени- 62,5 % : 37,5%), но от предходната година се наблюдава отново спад на процента сред мъжете от 70,0% на 62,5% и увеличаването му сред женската популация от 30,0% на 37,5%. (Фиг. 1)

Фиг. 1 Разпределение на бацилоотделителите по пол за периода

Проследявайки разпределението на бацилоотделителите се установява спад на случаите сред мъжката популация, за сметка на почти двойния ръст сред жените.

Лицата с положителни резултати са разпределени в 3 възрастови групи- до 20 години, от 21 до 50 години и над 50 години. Във възрастовата група

до 20 години през 2018 година влизат 3 лица, през 2019 г. са 2 лица, а през 2020 г. - 1 лице. Във възрастовата група от 21 до 50 годишна възраст през 2018 влизат 17 лица, през 2019 са 19 лица, а през 2020 - 12. Във възрастовата група над 50 години през 2018 са регистрирани 21 пациенти, през 2019 година - 19, и през 2020 са също 19. (таблица 3.)

Таблица 3.

Разпределение на бацилоотделителите по възрастови групи.

Година	Лица до 20 г.	Лица от 21г. до 50 г.	Лица над 50 г.	Общо по години
2019 г.	2 (5,0%)	19 (47,5%)	19 (47,5%)	40 (100%)
2020 г.	1 (3,13%)	12 (37,5%)	19 (59,37%)	32 (100%)
2021 г.	1(3,27%)	8(28,57%)	19(68,86%)	28(100%)

За анализирания период разпределението по възрастови групи показва, че най-голям е относителния дял на бацилоотделителите във възрастовата група над 50 години, а най-нисък е дялът на лицата до 20 годишна възраст.(Фиг. 2)

телния дял на бацилоотделителите във възрастовата група над 50 години, а най-нисък е дялът на лицата до 20 годишна възраст.(Фиг. 2)

Фиг. 2. Разпределение на бацилоотделителите по възрастови групи за периода

В първата група се забелязва чувствителен траен спад на бацилоотделителите, във втората група се наблюдава динамика с леко понижение през последната година. При над 50 годишните се установява покачване с 5 %. Това може да се обясни с отслабване на защитно-приспособителните механизми, поради анатомо-физиологични и имунни особености.

От общият брой установени бацилоотделители за периода 2019-2021 г., анализирайки микроскопските находки се наблюдава тенденция към спадане на процента на положителните изследвания. Това ни дава основание да смятаме, че бацилоотделителите се диагностицират по-рано и по този начин да се организира разпространението на инфекцията (Фиг. 3.)

Фиг. 3 Разпределение на микроскопските находки за периода

Установява се увеличаване на процента на препаратите до 10 КУБ от 20,0% през 2018 г. до 35,29% през 2020 г. Също така се увеличава и процента на препаратите КУБ(1+) от 32,0% през 2018 г. до

35,29% за 2020 г. Честотата на препаратите КУБ (2+) спада от 32,0% през 2018 г. до 17,66% през 2020 г. И процентът на препаратите КУБ(3+) спада от 16,0% през 2018 до 11,76% през 2020 г. (фиг. 4)

Фиг. 4. Разпределение на микроскопските препарати по получени резултати.

Изводи:

1. Установява се тенденция за намаляване на общия брой изследвани лица наполовина, а честотата на бацилоотделителите се увеличава.

2. Доминантно заболяването засяга мъжкия пол, но се установява покачване и сред жените за периода.

3. Бацилоотделители има във всички възрасти. Най-засегнати са лицата в активна възраст над 50 години.

4. Относителния дял на младите хора до 20 годишна възраст се запазва нисък.

5. Наблюдава се тенденция за по-ранно диагностициране и диспансеризация, с което се намалява възможността за разпространение на инфекцията.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Туберкулозата е едно от десетте заболявания, които най-често завършват със смърт. Тя е лечима и предотвратима при ранна диагноза, правилно и

навременно лечение. Най-уязвими са децата, възрастните и хората с намалени защитни сили на организма. Ограничаването на разпространението на заболяването в България е резултат от активната дейност по „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България”, а също така и на програмите, които се финансират от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Въпреки това страната ни остава с най-високите коефициенти на смъртност в Европа и туберкулозата е една от причините, по които имаме по-високи стойности от средните. Туберкулозата запазва своята значимост и все още представя сериозно предизвикателство.

Превенцията на тежки, социално значими заболявания като туберкулозата е важна социална дейност на държавата и обществото, насочена към неутрализиране на рисковите фактори. Това обаче

не е достатъчно. Изключително важно е предпазването и в индивидуален план. Човек трябва да бъде отговорен за себе си и близките си. Превенцията на индивидуално равнище трябва да има за цел избягване и намаляване на рисковите фактори за тази опасна болест. Това е до голяма степен резултат от възпитание и лични усилия.

Препоръките за намаляване риска от заболяването включват:

- ✓ укрепване на имунната система чрез пълноценно хранене, редовно спортуване и закаляване;
- ✓ отказ от тютюнопушене и консумация на алкохол;
- ✓ отказ от употребата на наркотици;
- ✓ поддържане на добра лична и обществена хигиена;
- ✓ системно спазване на имунизационния календар.
- ✓ консумиране на хранителни продукти (месо, мляко и яйца) след гарантирана термична обработка;

✓ Незабавно консултиране с лекар при установяване на някои от симптомите на болестта или съмнение.

Използвана литература

1. Хайдушка И, Атанасова М, Кирина В, Кълвачев З, Медицинска микробиология, Пловдив, 2011 г.

2. <https://medpedia.framar.bg>

3. <https://www.mh.government.bg>

4. <https://inspiro.bg/belodrobni-bolesti/sastojanija/tuberkuloza>

5. <https://www.puls.bg/aktsenti-c-16/tuberkuloza-kak-se-postavia-diagnozata-n-28863>

6. <https://vaccination-info.europa.eu/bg/tuberkuloza>

7. <https://old.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/zdravosloven-nachin-na-zhivot/zarazni-zabolyavaniya/tuberkuloza/za-zabolyavaneto/>

8. <https://nauka.bg/tuberkuloza/>

9. <https://www.rzi-vt.bg/tub.htm>

10. <https://lex.bg/en/laws/ldoc/2137195604>